

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТЕРМОДАТЧИКА.

Завқийев Дилиодбек Сиддиқжон ўгли

Студент Қаришинского государственного технического университета

Annotatsiya: *Jahonda energiya resurslari narxlarining doimiy o'sishi kimyoviy jarayonlar uchun eng maqbul sharoitlarni izlashni talab qiladi. Maqolada uch elektrodli harorat sensorlarini ishlab chiqarish jarayoni tasvirlangan. Kompensatsiyalangan bazaviy maydonga ega kremniy termistorlar ko'rinishidagi harorat sensorlarini ishlab chiqish bo'yicha: p-n o'tish metall aralashmalari (marganets, nikel va boshqalar) bilan legirlangan va kremniyni termoradiatsion legirlash orqali diffuziya texnologiyasidan foydalanish.*

Kalit so'zlar: *harorat sensori, istiqbollari va samaradorligi, qotishma, hosil bo'lish jarayoni.*

Аннотация: *Постоянный рост мировых цен на энергоносители требует поиска наиболее оптимальных условий протекания химического процесса. В статье приведены процесс изготовления трехэлектродных термодатчик. По разработке термодатчиков в виде кремниевых терморезисторов с компенсированной базовой областью: применением диффузионной технологии путем легирования примесями переходных металлов (марганец, никель и др.), и путем терморadiaционного легирования кремния.*

Ключевые слова: *термодатчик, перспективность и эффективность, легирования, процесс формирование.*

Abstract: *The constant rise in world energy prices requires a search for the most optimal conditions for the chemical process. The article describes the manufacturing process of three-electrode temperature sensors. On the development of temperature sensors in the form of silicon thermistors with a compensated base area: the use of diffusion technology by doping with transition metal impurities (manganese, nickel, etc.), and by thermoradiation doping of silicon.*

Key words: *thermal sensor, prospects and efficiency, alloying, formation process.*

В настоящее время, в основном для измерения температуры, используются термопары, термодиоды, термотранзисторы, резисторные и интегральные термодатчики. Термопары имеют низкую чувствительность и изготавливаются на основе благородных металлов. Другие термодатчики обладают высокой чувствительностью, но их точность измерения ограничена коэффициентом

стабилизации рабочего тока. Привлекательным моментом является снижение энергопотребления датчика и укорочение времени сбора информации для обеспечения возможности работы термометра в беспроводной среде, дистанционно передавая сигнал на последующую обработку её внешним устройством(биотелеметрия).

В том числе, в Узбекистане ведутся работы по разработке термодатчиков в виде кремниевых терморезисторов с компенсированной базовой областью: применением диффузионной технологии путем легирования примесями переходных металлов (марганец, никель и др.), и путем терморadiационного легирования кремния. Кроме того, на основе интегральных схем на комплементарных транзисторах, состоящих из нескольких десятков транзисторов предложены ряд термодатчиков способных осуществлять мониторинг температуры различных объектов. [3]

Результаты и их обсуждение. Настоящая работа была также посвящена определению зависимости точности измерения температуры полупроводниковыми датчиками от малого технологического разброса значений коэффициента неидеальности, а также коэффициента стабилизации тока смещения.

Как известно, выражение для термочувствительности традиционных диодных термодатчиков можно вывести, воспользовавшись, непосредственно, следующим уравнением диода:

$$I = A * J_s * \left(\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right) \quad (2.10)$$

где A – площадь структуры, J_s – ток насыщения, n – коэффициент неидеальности, k – коэффициент Больцмана, T – температура, q – заряд электрона. Однако, в отличие от традиционного подхода [5], нами при выводе выражения для термочувствительности, введением обозначения $I_s^* = A * J_s * \exp\left(\frac{qV_k}{nkT}\right)$ и учитывая $V_k \gg \frac{nkT}{q}$, уравнение (2.10) было преобразовано в следующее уравнение:

$$I = I_s^* * \exp\left(-\frac{q(V_k - V)}{nkT}\right), \quad (2.11)$$

Одним из преимуществ данного преобразования является независимость J_s^* от температуры, в отличие от J_s , который имеет экспоненциальную зависимость от обратной температуры.

Из уравнения (2.11) можно непосредственно найти напряжение, падающее на контактах диода:

$$V = V_K - \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right), \quad (2.12)$$

или с учетом $V_K = \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right)$, получим:

$$V = \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right) - \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right), \quad (2.13)$$

Как видно из уравнения (2.13), напряжение, падающее на контактах диода, является суммой нескольких членов, и зависит не только от материальных параметров структуры, но также имеет сильную зависимость от механизма токопереноса и ее изменений при изменении температуры, которые кроме того подвержены влиянию внешних факторов, что приводит к большому разбросу значений измерений.

В частности, если ток смещения термодатчика имеет разброс равный ΔI , тогда напряжение падающее на контактах диода можно написать в следующем виде:

$$\begin{aligned} V &= \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right) - \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I + \Delta I}\right) = \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right) - \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right) - \\ &- \frac{nkT}{q} \ln\left(1 + \frac{\Delta I}{I}\right) = V|_{\Delta I=0} - \frac{nkT}{q} \ln\left(1 + \frac{\Delta I}{I}\right) \cong V|_{\Delta I=0} - \frac{nkT}{q} \frac{\Delta I}{I} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Таким-же образом можно вывести и зависимость напряжения падающего на контактах диода от малого технологического разброса значений коэффициента неидеальности:

$$\begin{aligned} V &= \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right) - \frac{(n + \Delta m)kT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right) = \frac{E_G}{q} - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_C N_V}{N_D N_A}\right) - \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right) - \\ &- \frac{\Delta nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right) = V|_{\Delta I=0} - \frac{\Delta nkT}{q} \ln\left(\frac{I_S^*}{I}\right) \end{aligned} \quad (2.15)$$

Как видно из рис. 2.9-2.10, наличие технологического разброса таких параметров как коэффициент неидеальности, а также коэффициента стабилизации тока смещения приводят к существенному снижению точности измерения. В частности, при комнатной температуре и токе смещения 1 мкА разброс значения тока смещения даже на 1% приводит к ошибке измерения $\pm 0,11^\circ\text{C}$, а разброс на 10% - уже к ошибке измерения $\pm 1,08^\circ\text{C}$.

Рис. 2.9. Зависимость изменения напряжения падающего на контактах диода при различных разбросах тока смещения: сплошная линия – 10%, штрих – 1%.

Рис. 2.10. Зависимость изменения напряжения падающего на контактах диода при различных разбросах значений коэффициента неидеальности: сплошная линия – 10%, штрих – 1%.

Список литературы

1. Abdulkhaev O.A., Bebitov R.R., Abdulkhaeva A.R., Yodgorova D.M. Limiting of temperature measurement accuracy of semiconductor sensors depending on regulation factor of current source // *Uzbek Journal of Physics*. 20 (5) 300-304 (2018).

2. Пипинис П.А., Римейка А.К., Лапейка В.А. Температурная зависимость обратного тока в диодах с барьером Шоттки // *Физика и техника полупроводников*. – Санкт-Петербург, 1998. – том 32. – вып. 7. – С. 882-885.

3. Абдулхаев О.А., Ёдгорова Д.М., Бебитов Р.Р., Хакимов А.А., Рахматов А.З., Шертюев Ж.Х Особенности термочувствительности кремниевых структур с обедненной базовой областью // “*Физика полупроводников и микроэлектроника*”, 2019, том 1, выпуск 3, с.43-50